

II

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94(47).084.8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ВОЕНСПЕЦОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ 1941–1942 ГГ.

ОСТРОВСКАЯ И.В.

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя

В статье раскрывается вклад военных специалистов царской армии, инженеров, гидрографов, штурманов, в организацию обороны Севастополя 1941–1942 гг. Выявленные персоналии и сведения об их участии в обороне города являются частью большого исследовательского проекта, посвященного малоизвестной теме использования опыта военспецов в становлении и военном строительстве на Черноморском флоте в 20–40-е гг. XX в.

Ключевые слова: *военные специалисты царской армии, оборона Севастополя 1941–1942 гг., военные инженеры, гидрографы, штурманы Черноморского флота.*

Долгое время проблема привлечения и использования военных специалистов царской армии и флота на службе в Советских Вооруженных Силах оставалась малоизученной. Первым специальным исследованием в этой области является вышедшая в 1988 г. работа А.Г. Кавтарадзе «Военные специалисты на службе Республики Советов 1917–1920 гг.», где период исследуемой проблематики ограничивается событиями Гражданской войны. Между тем достаточное число бывших офицеров царской армии продолжали службу и позднее, включая годы Великой Отечественной войны. Военспецы, которых не затронули репрессии, не уволенные из армии по возрасту и состоянию здоровья, принимали активное участие в Великой Отечественной войне как в качестве строевых командиров, так и штабных офицеров. Среди них – оба начальника Генерального Штаба РККА периода войны маршалы Б.М. Шапошников (полковник царской армии) и А.М. Василевский (в 1917 г. штабс-капитан); маршал Ф.И. Толбухин, командовавший 3-м и 4-м украинскими фронтами (в 1917 г. штабс-капитан). Полковником царской армии был и генерал-лейтенант инженерных войск РККА Д.М. Карбышев. Таких примеров множество.

Под военными специалистами понимаются как кадровые офицеры старой армии, так и офицеры военного времени [1, с. 21]. Офицеры военного времени по своему общеобразовательному цензу, военному образованию, опыту службы и боевому опыту не могли быть приравнены к кадровым офицерам. Но, получив боевой опыт на фронтах I мировой, к октябрю 1917 г. они успешно командовали ротами и батальонами, поэтому, в современной историографии понятие «военспец» имеет расширенное значение. Примечательно, что в советской исторической литературе данный термин имел выраженное классовое содержание и применялся к представителям старой армии, которые в период Гражданской войны служили на командных должностях в действующей Красной Армии.

Сегодня сведения о вкладе военспецов в организацию севастопольской обороны носят отрывочный, фрагментарный характер. Выявление персоналий по обозначенной теме, ввиду ее малоизученности, требует от исследователя кропотливой, тщательной работы со значительным комплексом документов, включая государственные, семейные архивы, фонды музеев. Важным подспорьем здесь являются уникальные информационные интернет ресурсы – Электронный Банк Документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» и интернет-портал «Память Народа».

Использование опыта военных специалистов царской армии прослеживается и в Военно-морских силах Черноморского флота на разных этапах их становления, но в особенности в первые годы после Гражданской войны [2, с. 46]. Ведь к 1921 г. Черноморский флот практически перестал существовать. Руководство ремонтно-восстановительными и строительными работами, проектированием в значительной степени осуществлялось силами военспецов. В 1924 г. в ходе реформы РККА командный состав севастопольской крепости пополнился красными. Необходимость использования бывших белых офицеров стала терять свою остроту, но в какой мере и какими темпами, пока сказать невозможно. До сих пор отсутствуют фундаментальные исследования в данном направлении, но уже сегодня установлено, что опыт старых специалистов активно использовался в военно-морской инженерной службе, артиллерии, гидрографии, саперном деле, на преподавательской деятельности в военных училищах.

В настоящей статье изучен вклад инженеров и гидрографов старой армии в укрепление обороны Севастополя в 1941–1942 гг., когда противник стремился к молниеносному захвату главной советской крепости на Черном море.

Оборона города началась 30 октября 1941 г. Выход немецко-фашистских войск к передовому оборонительному рубежу Севастополя послужил причиной перевода большей части эскадры Черноморского флота в базы Кавказского побережья. Передислокация по-прежнему позволяла ЧФ оборонять свои базы и побережье, действовать на коммуникациях противника, наносить авиаудары по береговым объектам. Однако оборону ослабляло отсутствие сухопутных оборонительных рубежей, о необходимости которых говорили еще в начале 1930-х гг. Исходя из конкретной обстановки, учитывая ограниченность времени, сил, средств, а также площадь обороняемого плацдарма, командование Севастопольского оборонительного района поставило задачу создать устойчивую, развитую в глубину систему оборонительных рубежей.

К ее выполнению приступило проектное бюро Инженерного отдела ЧФ. Работа военных инженеров сосредоточилась на разработке сухопутных рубежей обороны, обеспечении проектно-технической документацией всего строительства на флоте, составлении чертежей дотов, дзотов, командных пунктов, причалов, аэродромов и т.п. В штате проектного бюро, помимо молодых специалистов советской школы, были и те, кто имел солидный опыт укрепления боеспособности морских крепостей, приобретенный еще в годы Русско-японской и I мировой войн.

В числе ответственных проектировщиков бюро Инженерного отдела ЧФ был полковник Борис Корнильевич Соколов (см. рис. 1). Потомственный дворянин, выпускник Константиновского артиллерийского училища (1896 г.), позже – Николаевской инженерной академии (1905 г.), после окончания которой за отличные успехи в науках был произведен в капитаны с переводом в военные инженеры. В русско-японскую воевал в должности помощника корпусного инженера 49-го артиллерийского корпуса 3-й Маньчжурской армии. В 1906–1911 гг. работал прорабом по созданию и усовершенствованию крепости Кронштадт. Во время Первой мировой войны принимал активное участие в создании оборонительных позиций на Северо-Западном и Западном фронтах. Его заслуги перед отечеством отмечались: орденом Св. Станислава III степени за участие в войне с Японией (март 1907 г.); орденом Св. Анны III степени за деятельность военного инженера в период 1907–1910 гг. (декабрь 1910 г.); орденом Св. Станислава II степени за активное участие в войне с Германией (декабрь 1914 г.). В Красной Армии служил с марта 1918 г. [9].

В период обороны Севастополя 1941–1942 гг. опытный фортификатор впервые разработал установку морских пушек в ДОТах, спроектировал и упростил типы оснований

полевых стационарных батарей. Под его руководством были разработаны проекты сборных дотов и десятки разнообразных типов полевых оборонительных и необоронительных сооружений. Кроме проектирования элементов оборонительных рубежей, Б.К. Соколов в составе группы инженеров цеха № 1 проектного бюро ИО ЧФ, принимал участие в создании проектов предприятий и учреждений в подземных выработках Троицкой балки и в Инкерманских штольнях, а также в проектировании аэродромов в районе Куликова поля, Юхариной балки, на мысе Херсонес с укрытиями для самолетов. 21 марта 1943 г. инженер-полковник Б.К. Соколов *«за преданную самоотверженную работу по укреплению оборонительными сооружениями военно-морской базы ЧФ»* был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а впоследствии и медалью *«За оборону Севастополя»* [3]. В своих воспоминаниях начальник Управления берегового строительства И.М. Цалькович, отмечал: *«Соколов над каждым чертежом работал кропотливо, долго, тщательно, порой его медлительность раздражала, но сроки готовности технической документации выполнял всегда, а то и перевыполнял»* [10].

Благодаря инженерному обеспечению, созданному в довоенные годы, и возведенной за четыре месяца в условиях постоянных воздушных налетов системе рубежной сухопутной обороны, Севастопольский гарнизон смог закрепиться на созданных позициях.

Медали *«За оборону Севастополя»*, ордена *«Красной Звезды»* был удостоен коллега и давний товарищ Б.К. Соколова по службе в инженерном управлении ЧФ инженер-полковник Глеб Борисович Аммосов, начальник цикла Военно-морского училища береговой обороны ВМС РККА имени ЛКСМУ [4]. Выпускник Николаевской инженерной академии, в годы Первой мировой войны – командир Севастопольского крепостного саперного батальона, за отличия в исполнении воинского долга в 1915 г. удостоен ордена Св. Георгия с вручением именного Георгиевского оружия. В Красной армии служил с апреля 1918 г., участвовал в Гражданской войны на Южном, Юго-Западном фронтах. Отлично разбирался в боевой подготовке крепостных саперных рот, береговых минных боносетевых партиях, в инженерной подготовке частей береговой обороны Черного моря. Военную карьеру закончил в начале 1930-х гг. в статусе помощника начальника инженеров Крымского района Морских Сил Черного моря.

Интеллигентный, образованный офицер, он имел особую тягу к научной деятельности, поэтому, после создания в Севастополе в апреле 1931 г. Военно-морского училища береговой обороны им. ЛКСМУ, перешел туда на преподавательскую работу. С 30 ноября 1940 г. он был произведен в бригадинженеры и возглавил кафедру специальных технических дисциплин в училище. Знания и опыт, переданные им курсантам, были не раз востребованы в сложных условиях обороны, также во время строительства городских бомбоубежищ, спасших жизни сотни людей, и, конечно, во время возведения оборонительных сооружений: как вокруг города, так и в самом Севастополе.

В ходе исследовательской работы по обозначенной теме были выявлены не только сведения, но и небольшой персональный комплекс в фондах ГМГООС² еще на одного участника обороны Севастополя – Григория Александровича Бутакова (см. рис. 2), в прошлом офицера военного времени, представителя известной морской династии российских адмиралов, ученых и путешественников: шесть поколений этой семьи служило в российском флоте.

После окончания Морского корпуса в Петрограде, в 1917–1918 гг. служил на эсминцах *«Мощный»* и *«Десна»* Балтфлота. В Красной Армии с февраля 1918 г., участник Гражданской войны, дважды был ранен, контужен. К концу 1922 г. переведен в состав Черноморской флотилии, где активно участвовал в восстановлении ЧФ. В 1923 г. награжден орденом Красного Знамени. Однако в мае 1926 г. был арестован по делу монархической группы *«Боевое ядро»*, целью деятельности которой, по мнению следственных органов, было *«монополизировать руководящие посты в Черноморском флоте»*. После окончания срока административной высылки на Урал Г.А. Бутаков вернулся в Севастополь. Его опыт военно-морского офицера вновь оказался востребован только перед войной, так как в до-

² Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя.

кументах ОГПУ СССР, касающихся Бутакова, значилось: «*Прием на морскую боевую службу нежелателен*» [2].

Его военная смекалка и боевой опыт нашли применение уже в начале обороны города – при создании плавучей зенитной артбатареи № 3 Охраны водного района Главной базы ЧФ, известной как «Не тронь меня». Она была переоборудована на Севастопольском морзаводе в конце июня 1941 г. Рабочие сборочного цеха изготовили эту установку за 15 дней. И Г.А. Бутаков первым ввел ее в действие. В течение всей обороны Севастополя 1941–1942 гг. ее личный состав из 130 человек вел активные боевые действия, защищая от воздушных налетов подступы к Севастополю. 314 суток продержалась плавбатарея «Не тронь меня» в море в районе Казачьей бухты, прикрывая зенитным огнем Херсонесский аэродром. 450-й бой 27 июня 1942 г. стал для плавбатареи последним. Руководство страны, командование ВМФ по достоинству оценило вклад опытного моряка. За образцовое выполнение боевых заданий, проявленные доблесть и мужество капитан I ранга Григорий Александрович Бутаков был награжден орденом «Красного Знамени» (1944 г.), а также медалями «За оборону Севастополя» и «За оборону Ленинграда» (1943 г.) [5]. Интересен тот факт, что формально по так называемому делу «Боевого ядра» Г.А. Бутаков был реабилитирован военной прокуратурой ЧФ лишь 13 июля 1989 г. по запросу его сына, Александра Григорьевича.

Значительный вклад в организацию обороны города, боеспособность Черноморского флота в годы Великой Отечественной Войны внесли военные специалисты Гидрографической службы ЧФ. Гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение боевой подготовки флота и его действий в ходе войны на Черном море стали главной задачей гидрографии ЧФ, в реализации которой, наряду с другими подразделениями, принимал участие и отряд судов гидрографической службы ЧФ. Командиром одного из них, гидросудна «Грунт», был подполковник Алексей Иванович Покровский. В военном флоте он служил с после окончания штурманского отделения «Херсонского мореходного училища дальнего плавания имени Императора Александра II»: с 1914 до окончания 1918 г. С октября 1926 г. был принят на службу в морскую гидрографическую службу ЧФ. В период обороны Севастополя 1941–1942 гг. командовал гидросудном «Грунт». Этот буксир водоизмещением 104 тонны в период обороны Севастополя 1941–1942 гг. обеспечивал надежность плавания судов на фарватере, совершал систематические рейсы на Кавказ, перевозя специальные грузы гидрографии ЧФ в условиях активного противодействия подводных лодок противника. Используя 30-ти летний стаж пребывания на флоте, из которых 20 лет командования кораблями в системе гидрографии, Алексей Иванович оперативно принимал важные решения в сложной боевой обстановке, совершал переходы без охранения, умело маневрируя среди минных полей. За умелое и самоотверженное выполнение боевых заданий по обеспечению боеготовности флота 22 июня 1944 г. награжден Орденом Отечественной войны II степени, позже – Орденом Красной Звезды. В наградном листе командования отряда гидросудов ЧФ от 22 июня 1944 г. значится: «*исполнительный офицер, практик, имеет большой опыт по кораблевождению и в гидрографических работах. Среди подчиненных пользуется авторитетом*» [6].

В составе служб гидрографии ЧФ важные боевые задачи выполняла штурманская служба, обеспечивавшая, в том числе, бесперебойную работу оборудования для кораблевождения. Среди инженеров Штурманского отдела ГОЧФ был инженер-полковник Даниил Емельянович Ахрамович. До 1917 г. служил на Балтике на линкоре «Гангут» старшиной гироскопической части ГГУ. Участник I мировой войны. В составе экипажа линкора во второй половине 1915 г. совершил три боевых похода на обеспечение минных постановок. В марте 1918 г., в составе первого отряда кораблей, совершил так называемый «ледовый переход» из Гельсингфорса (назв. Хельсинки) в Кронштадт. В 1925 г. его пригласили на работу в Черноморское Управление по безопасности кораблевождения начальником электронavigационной части.

С начала Великой Отечественной войны до сентября 1941 г. инженер-полковник Д.Е. Ахрамович работал военпредом КПА на заводе № 198 в г. Николаеве, а с 25 сентября 1941 г. – начальником части приборов штурманского вооружения Штурманского отдела

ГОЧФ. Несмотря на частые налеты вражеской авиации, обеспечивал установку электронавигационных приборов на строящихся кораблях и подводных лодках. Установив в кратчайшие сроки штурманское оборудование на эскадренном миноносце «Свободный», способствовал скорейшему переходу его из Николаева в Севастополь, устраняя на ходу выявленные дефекты в работе электронavigационных приборов. Обеспечивал скорейший ремонт штурманских приборов на лидере эсминцев «Ташкент», установку электронavigационных приборов на санитарных транспортах, подлодках типа «М» и «Щ». В ряде случаев установка электронavigационных приборов, производилась без проектов конструкторских бюро – по указанию и под личную ответственность Д.Е. Ахрамовича. Заслуги инженера-гидрографа в период обороны Севастополя были отмечены орденами Красной Звезды (1944 г.) и Отечественной войны II степени (1944 г.) [7].

Военные специалисты внесли значительный вклад в строительство Красной Армии, победу советского народа в Великой Отечественной войне. В период обороны Севастополя их боевой и профессиональный опыт способствовал боеготовности войск, успешной организации обороны и противодействию силам противника. Взгляд на историю обороны Севастополя в 1941–1942 гг. в данном аспекте обогащает наши знания о Великой Победе советского народа и заслуживает отдельного внимания исследователя.

Источники и литература.

1. Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республике Советов. М.: Наука, 1988. 276 с.
2. Козлова Н. Сын и внук российских адмиралов// Крымская правда. 2012. 17 мая.
3. Наградной лист Соколова Бориса Корнильевича // Центральный военно-морской архив (далее ЦВМА) Ф. 3. Оп. 1. Д. 602.
4. Наградной лист Аммосова Глеба Борисовича // ЦВМА Ф. 3. Оп. 1. Д. 816.
5. Наградной лист Бутакова Григория Александровича // ЦВМА Ф. 3. Оп. 1. Д. 842.
6. Наградной лист Покровского Алексея Ивановича // ЦВМА Ф. 920. Оп. 2. Д. 259.
7. Наградной лист Ахрамовича Даниила Емельяновича // ЦВМА Ф. 3. Оп. 1. Д. 662.
8. Островская И.В. Царские военспецы в РККФ. На примере береговых служб Черноморского флота // Военно-исторический журнал. 2015. № 8. С. 46–50.
9. Соколов Борис Корнильевич. [Электронный ресурс] // Сайт рода Белоликовых. Режим доступа: http://belolikovi.narod.ru/sokolov_b_k.htm
10. Цалькович И.М. Воспоминания // Фонды Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. НВ 1918.

References.

1. Kavtaradze A.G. Voyennyye spetsialisty na sluzhbe Respublike Sovetov. M.: Nauka. 1988. 276 s.
2. Kozlova N. Syn i vnuk rossiyskikh admiralov// Krymskaya pravda. 2012. 17 maya.
3. Nagradnoy list Sokolova Borisa Kornilyevicha // Tsentralnyy voyenno-morskoy arkhiv (daleye TsVMA) F. 3. Op. 1. D. 602.
4. Nagradnoy list Ammosova Gleba Borisovicha // TsVMA F. 3. Op. 1. D. 816.
5. Nagradnoy list Butakova Grigoriya Aleksandrovicha // TsVMA F. 3. Op. 1. D. 842.
6. Nagradnoy list Pokrovskogo Alekseya Ivanovicha // TsVMA F. 920. Op. 2. D. 259.
7. Nagradnoy list Akhramovicha Daniila Emelianovicha // TsVMA F. 3. Op. 1. D. 662.
8. Ostrovskaya I.V. Tsarskiye voyenspetsy v RKKF. Na primere beregovykh sluzhb Chernomorskogo flota // Voyenno-istoricheskiy zhurnal. 2015. № 8. S. 46–50.
9. Sokolov Boris Kornilyevich. [Elektronnyy resurs] // Sayt roda Belolikovykh. Rezhim dostupa: http://belolikovi.narod.ru/sokolov_b_k.htm
10. Tsalkovich I.M. Vospominaniya // Fondy Gosudarstvennogo muzeya geroicheskoy oborony i osvobozhdeniya Sevastopolya. NV 1918.

* * *

Ostrovskaya I. V. *Use of experience of military experts in the organization of defense of Sevastopol in 1941 – 1942 / Ostrovskaya I. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No. Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 46–52.*

The article reveals the contribution of military specialists of the tsarist army, engineers, hydrographers, navigators, to the organization of the defense of Sevastopol in 1941–1942. Identified personalities and information about their participation in the defense of the city are a part of a large research project on a little-known topic of using the experience of military experts in the formation and military construction of the Black Sea Fleet in 1920–1940s.

Key words: *military specialists of the tsarist army, defense of Sevastopol 1941–1942, military engineers, hydrographers, navigator of the Black Sea Fleet.*

**Рис. 1. Командный состав Управления берегового строительства МС ЧФ.
Второй слева – Б.К. Соколов.**

Фото 1929 г. с сайта «Виртуальный некрополь Севастополя»

Url.: <http://www.tombs-sevastopol.ru/images/big2077.jpg>

Рис. 2. Г.А. Бутаков. Фото с сайта Севастопольской Морской библиотеки им. М.П. Лазарева.

Url.: http://www.sevmb.com/departments/subscription/bookhistory/p_1_at235_id930/